

TIJORAT BANKLARINI BARQARORLIGINI TA'MINLASH USULLARI

Olimjonov Jamshidbek Javlonbek o'g'li

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti

Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti

Bank ishi va auditi guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679695>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqiladi. Bank tizimining iqtisodiyotdagi o'rni, barqarorlikka ta'sir etuvchi omillar va uni mustahkamlash usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Bank, resurs, moliyaviy barqarorlik, samaradorlik, capital yetarlilik, likvidlilik, risklilik ko'rsatkichi, kredit portfeli.

Banklar faoliyati mamlakatning moliyaviy resurslarini to'plash va taqsimlash orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ularning moliyaviy barqarorligi nafaqat ichki, balki tashqi omillarga ham bog'liq. Jumladan, global moliyaviy inqirozlar, bozor volatilligi, valyuta kurslarining keskin o'zgarishlari va ichki iqtisodiy omillar bank tizimining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalasini hal qilish uchun zamonaviy banklar bir qator strategiyalarni amalga oshirishi lozim. Jumladan, risklarni boshqarish tizimini mustahkamlash, kapital yetarliligini oshirish, likvidlikni yuqori darajada saqlash, va bank faoliyatining samaradorligini oshirish orqali moliyaviy salohiyatni mustahkamlash kabi chora-tadbirlar ko'rilishi zarur.

Ilmiy nuqtai nazardan, banklar barqarorligini ta'minlash uchun nazariy va amaliy yondashuvlarni sintez qilish zarur. Jumladan, banklar faoliyatini baholash indikatorlarini yangilash, risklarni minimallashtirishga qaratilgan model va metodlarni ishlab chiqish va bank tizimi ishonchliligini oshirishga qaratilgan siyosatlarni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi iqtisodchi olimlar quyidagicha ta'rif berganlar:

V.Usoskinning fikriga ko'ra, tijorat bankining moliyaviy barqarorligini baholashda aktivlarning rentabelligi va kapitalning rentabelligi ko'rsatkichlari muhim o'rin tutadi¹

O.Ovchinnikova va A. Betsning xulosasiga ko'ra, tijorat bankining moliyaviy barqarorligi deganda bankning an'anaviy funksiyalarini va yangi paydo bo'ladigan funksiyalarini, tashqi ta'sirlarning mazmunidan qat'i nazar, bajarish imkoniyatiga aytiladi.²

S.Urazovning fikriga ko'ra, bankning moliyaviy barqarorligi – bu uning bankning o'z faoliyati ko'rsatkichlarini ma'lum chegaralar doirasida, turli omillarning salbiy ta'siriga qaramasdan, qo'llab-quvvatlash imkoniyatidir³.

G.Melikyan tijorat bankining moliyaviy barqarorligini mikro va makro darajaga ajratadi. Mikro darajada tijorat bankining moliyaviy barqarorligi – bu uning mijozlarga nisbatan maqsadlari va vazifalarini juda salbiy ta'sirlar sharoitida ham amalga oshira olishidir.

¹Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.:ЛЕНАНД, 2019. – С.3

² Овчинникова О. П., Бец А. Ю. Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы//Финансы и кредит. – Москва, 2006. – No 22

³ Уразов С. А. Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты//Банковское дело. – Москва, 2006. – No 12.

Makrodarajada tijorat banking moliyaviy barqarorligi – bu bank tizimining turli sohalarda inqiroz holatla-rini bartaraf eta olish va iqtisodiy agentlarga jamg'armalar, investitsiyalarga nisbatan o'zlarining maqsadlarini o'zgartirishiga olib kelmagan holda, faoliyatini davom ettirish imkoniyatidir⁴.

F.Mishkinning fikriga ko'ra, tijorat banking moliyaviy barqarorligi uning moliyaviy oqimlari va o'z mab-lag'lari manbalarining shunday balanslashgan holatiki, u bankning ma'lum davriy oraliqda faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydi. Bankning moliyaviy barqarorligi uning moliyaviy mustaqilligini belgilaydi. Xulusa qilib aytgana, Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi – bu bankning o'z moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish, uzluksiz daromadlilikni ta'minlash va kredit portfelining sifatini yuqori darajada boshqarish qobiliyatini anglatadi.

Moliyaviy barqarorlik nafaqat bankning ichki faoliyati uchun, balki butun iqtisodiy tizim uchun ham strategik ahamiyatga ega. Ushbu barqarorlikni ta'minlash jarayonida bir qator omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi:

- Moliyaviy ko'rsatkichlarni boshqarish: Tijorat banklarining asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari - likvidlik, daromadlilik va kapital yetarililigini muntazam ravishda tahlil qilish kerak.

- Kredit xavfini boshqarish: Kredit portfelining sifatini yaxshilash, muammoli kreditlarni qisqartirish muhimdir

- Kapital yetariligi. Banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun ularning kapital bazasi yetarli darajada bo'lishi muhim. Kuchli kapital zaxirasi bankka moliyaviy inqiroz sharoitida risklarni qoplash va salbiy iqtisodiy o'zgarishlarga qarshi turish imkonini beradi.

- Likvidlik darajasi. Bankning qisqa muddatli moliyaviy majburiyatlarni bajarish qobiliyati uning likvidligi bilan bog'liq. Yetarli likvidlik darajasini saqlab qolish orqali banklar moliyaviy bosimlardan samarali chiqib keta oladi.

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash hozirgi davrda iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Banklarning barqaror faoliyat yuritishi nafaqat iqtisodiy tizimning muvaffaqiyatli ishlashi, balki xo'jalik subyektlari va aholining moliyaviy manfaatlarini ta'minlash uchun ham zarur.

Ushbu maqsadga erishishda bir qator usullar samarali hisoblanadi:

1. **Risklarni samarali boshqarish tizimini joriy qilish.** Tijorat banklari o'z faoliyatidagi kredit, likvidlik va operatsion risklarni boshqarish uchun zamonaviy usullarni joriy qilishi lozim. Risklarni boshqarish jarayonida xalqaro standartlar, jumladan Basel III tavsiyalariga asoslangan yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Basel III standartlari bank kapitalining yetarililigini ta'minlash va risklarni minimallashtirishga qaratilgan ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi⁵. Ushbu standartlarni amalga oshirish orqali tijorat banklari moliyaviy barqarorligini oshirishi va turli xil iqtisodiy zarbalar ta'sirini kamaytirishi mumkin.
2. **Kredit portfelining sifatini oshirish.** Tijorat banklari uchun kredit portfeli sifatining yuqori bo'lishi moliyaviy barqarorlikning asosiy omillaridan biridir. Kredit berish jarayonida

⁴ Меликьян Г. Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора//XVI Международный банковский конгресс.
[URL:http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/Melikyan.pdf](http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/Melikyan.pdf)

⁵ Basel Committee on Banking Supervision. "Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks." Bank for International Settlements, 2010.

talablarni qat'iyashtirish va qarz oluvchilarning moliyaviy holatini puxta tahlil qilish orqali muammoli kreditlar ulushini kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, kreditlarni sug'urtalash amaliyoti banklarning kredit xavfini kamaytirish va moliyaviy resurslarini yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Ushbu usullar bankning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

3. **Likvidlikni boshqarish.** Banklar uchun likvidlikni boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Balans likvidligini ta'minlash maqsadida banklar zaxiralarni samarali boshqarishi, qisqa muddatli qarz vositalarini jalb qilishi va moliyaviy oqimlarni optimallashtirishi lozim. Bu jarayonda banklar o'z resurslarini samarali rejalashtirish va kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklarni yengib o'tishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqishi zarur.⁶

4. **Axborot texnologiyalarini rivojlantirish.** Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish banklarning moliyaviy barqarorligini oshirishning samarali usullaridan biridir. Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va moliyaviy xizmatlarning qulayligini ta'minlash mumkin. Xususan, fintech echimlari, masalan, onlayn banking va mobil ilovalar yordamida mijozlarning talablariga tez va samarali javob berish imkoniyati yaratiladi.

Yuqorida bayon etilgan usullarni kompleks ravishda amalga oshirish tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va ularning iqtisodiy rivojlanishga qo'shadigan hissasini oshirish uchun muhim hisoblanadi. Banklar bu borada ilg'or tajribalar va innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali zamonaviy talab va chaqiriqlarga muvaffaqiyatli javob bera oladi.

XULOSA

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash nafaqat bank sektorining samarali faoliyatini, balki butun iqtisodiyotning umumiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Banklar moliyaviy tizimning asosi bo'lib, ularda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar iqtisodiyotning boshqa sohalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, bank sektorida risklarni samarali boshqarish, kredit portfelining sifatini yaxshilash va moliyaviy xavflarni minimallashtirish zamonaviy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Basel III standartlariga mos keladigan usullardan foydalanish orqali banklarning moliyaviy barqarorligi mustahkamlanadi va ular iqtisodiyotga ishonchli moliyaviy xizmat ko'rsatishda davom etadi.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bank tizimini yanada innovatsion va barqaror qilishda asosiy o'rin tutadi. Raqamli xizmatlarning kengayishi, masalan, fintech texnologiyalari va onlayn bank xizmatlari, nafaqat mijozlarga qulaylik yaratadi, balki banklarning operatsion xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar kreditlash jarayonini optimallashtirish, mijozlarning moliyaviy salohiyatini aniq baholash va resurslarni samarali boshqarishni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Kelgusida davlat va xususiy sektor hamkorligini yanada mustahkamlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun yangi dastur va loyihalarni amalga oshirish zarur bo'lib, bu iqtisodiyotning uzoq muddatli barqarorligiga hissa qo'shadi.

⁶ Rose, P. S., & Hudgins, S. C. "Bank Management and Financial Services." McGraw-Hill Education, 2012.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.:ЛЕНАНД, 2019. – С.3
2. Овчинникова О. П., Бец А. Ю. Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы//Финансы и кредит. – Москва, 2006. – No 22
3. Уразов С. А. Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты//Банковское дело. – Москва, 2006. – No 12.
4. Меликьян Г. Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора//XVI Международный банковский конгресс. [URL:http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/Melikyan.pdf](http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/Melikyan.pdf)
5. Basel Committee on Banking Supervision. "Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks." Bank for International Settlements, 2010.
6. Rose, P. S., & Hudgins, S. C. "Bank Management and Financial Services." McGraw-Hill Education, 2012.